

Hüsrev ü Şîrîn Mesnevîlerinde İslam'a Davet Mektubu Meselesi: Göstergebilimsel Bir Çözümleme

The Letter of Invitation to Islam in the
Khusraw and Shîrîn Masnavis: A Semiotic Analysis

MEDİNE YILDIZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

(medine.yildiz@cbu.edu.tr), ORCID: 0000-0001-8078-7533.

Başvuru/Submitted: 24.02.2026. Kabul/Accepted: 04.05.2026.

“ ” Yıldız, Medine. “Hüsrev ü Şîrîn Mesnevîlerinde İslam'a Davet Mektubu Meselesi: Göstergebilimsel Bir Çözümleme.” *Zemin*, s. 11 (2026): 196-223.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627244>.

Öz: Mesnevî, tahkiye yönü olan, Türk edebiyatında geniş ve önemli bir yer tutan edebî türlerden biridir. Bu türde hemen hemen her konuda eserler verilmiş, kimi konular ise yüzyıllar boyu yeniden ele alınıp işlenmiştir. Belirli bir konunun ele alınıp yeniden üretildiği mesnevîlerden biri de Hüsrev ü Şîrîn'dir. Hüsrev ü Şîrîn mesnevîleri, konusunu Sâsânî hükümdarı Hüsrev-i Pervîz'in (II. Hüsrev) hayatından alır. Bu mesnevîlerde işlenen alt konulardan biri de İslam'a davet mektubudur. Söz konusu mektup, Hz. Muhammed tarafından Sâsânî hükümdarı Hüsrev'e gönderilmiştir. Hz. Muhammed'in Hüsrev'e onu İslam'a davet eden bir mektup yazması, Hz. Muhammed tarafından görevlendirilen elçinin Hüsrev'e mektubu ulaştırması, Hüsrev'in öfkelenmesi ve mektubu yırtması, Hüsrev'in öldürülmesi bu alt konu çerçevesinde görülen olaylardır. Bu mektup meselesinin Türk edebiyatında, her Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsinde yer almadığı, sekiz mesnevîde ele alındığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, önce İslam'a davet mektubu meselesinin tarihî arka planına değinilmiş sonra da bu tarihsel gerçekten bağımsız, Greimas'ın yaklaşımı esas alınarak Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerindeki İslam'a davet mektubu meselesinin anlatısal düzey, söylemsel düzey ve mantıksal-anlamsal düzey olmak üzere üç başlık altında göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Mesnevîler mukayese edildiğinde derin düzeyde ortaklığın; yüzeysel düzeyde ortaklıkların, boşlukların ve farklılıkların olduğu görülmüştür. Çalışmanın amacı hem bunları ortaya çıkarmak hem de mesnevîlerdeki İslam'a davet mektubu meselesinin karşılaştırmalı olarak göstergebilimsel yaklaşımla incelenebileceğini, Greimas'ın çözümleme yönteminin bu inceleme için elverişli olduğunu ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: mesnevî, Hüsrev ü Şîrîn, İslam'a davet mektubu, göstergebilim, Greimas.

Abstract: *Masnavi* is one of the literary genres that possesses a narrative dimension and holds a broad and significant place in Turkish literature. The genre encompasses virtually every subject, and certain themes have been reworked across centuries. One such tradition of reworking centers on the story of Khusraw and Shîrîn. The Khusraw and Shîrîn masnavis draw their subject matter from the life of the Sasanian ruler Khusraw-i Parviz (Khusraw II). One of the sub-themes explored in these poems is the letter of invitation to Islam, sent by the Prophet Muhammad to Khusraw. The events within the scope of this sub-theme include the Prophet Muhammad writing a letter to Khusraw inviting him to Islam, the messenger appointed by the Prophet delivering the letter to Khusraw, Khusraw becoming angry and tearing up the letter, and Khusraw's death. It has been established that this letter-related matter does not appear in every Khusraw and Shîrîn masnawi in Turkish literature but is addressed in eight of them. This study first addresses the historical background of the matter of the letter inviting to Islam. Setting aside that historical frame, it then offers a semiotic analysis of the episode across the eight masnavis, following Greimas's model at three levels: narrative, discursive, and logical-semantic. When the masnavis are compared, it is observed that there is commonality at the deep level, while at the surface level there are commonalities, omissions, and differences. The aim of this study is both to reveal these and to demonstrate that the matter of the letter of invitation to Islam in masnavis can be examined comparatively through a semiotic approach, and that Greimas's method of analysis is suitable for this examination.

Keywords: masnawi, Khusraw and Shîrîn, letter of invitation to Islam, semiotics, Greimas.

Mesnevî, aynı vezinde ve her beyti kendi arasında kafiyeli olan nazım şeklidir. Her beytin ayrı kafiyeli olması, uzun soluklu anlatıların yazılmasına imkân tanımıştır. Bu niteliğiyle mesnevîler bir çeşit manzum hikâyeye veya roman sayılmışlardır. Konu açısından bir sınırlama olmadığı, hemen hemen her konuda yazılmış olmalarından anlaşılır.¹

Mesnevîler, metinlerarası bir özellik taşıyabilir. Daha açık bir ifadeyle “belirli bir olay üzerine tesis edilmiş hikâyelerden oluşan mesnevîler, metinlerarasılık görünümleri açısından dikkate değer bir muhtevaya sahiptirler.”² Belirli bir konunun ele alınıp yeniden üretildiği mesnevîlerden biri de Hüsrev ü Şîrîn’dir. Konusunu Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in (salt. 590-628) hayatından alan bu mesnevîlerde, Hüsrev ile Şîrîn’in aşkı ön planda işlenir. Gerek İran edebiyatında gerekse Türk edebiyatında onlarca Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsi yazılmıştır. İran ve Türk edebiyatında şairler tarafından asırlar boyu ele alınıp işlenmesi, konunun ilgi gördüğünü ve edebiyat tarihinde önemli bir yer edindiğini gösterir.³ Konu, edebiyatta ilk olarak İran şairi Firdevsî’nin (ö. 1020) *Şehnâme*’sinde bir epizot olarak işlenmiş, Türk edebiyatına girişi ise on dördüncü yüzyılda, Altın Orda sahası şairlerinden Kutb’un, Nizâmî-i Gencevî’nin (ö. 1203) mesnevîsini Türkçeye tercüme etmesiyle gerçekleşmiştir. Anadolu sahasında kaleme alınmış ilk mesnevînin on dördüncü yüzyıl şairi Fahrî’ye (ö. 1318) ait olduğu, Fahrî’nin bu eserinde Nizâmî’nin mesnevîsini tercüme ettiği, *Şehnâme*’den yararlandığı ve konuda birtakım değişiklikler yaptığı bilinir.⁴ Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinin genelinde ekleme, çıkarma veya değişiklik görülebilir. “Müellifler, eserlerinin ham malzemesini değerlendirirken, onun içerisine bazen mensubu oldukları kültürlerden birtakım motifler katmış, bazen de beğenmedikleri unsurları çıkar-

1 Âmil Çelebioğlu, *Türk Mesnevî Edebiyatı: Sultan İkinci Murad Devri* (İstanbul: Dergâh, 2018), 22.

2 Mehmet Halil Erzen, “Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Salamân ü Absâl Mesnevisi,” *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, s. 67 (2025): 132.

3 Bu konunun halk hikâyesi, roman, öykü, tiyatro gibi günümüz edebî türlerde de varlığını koruması, onun sadece tarihî metinlerle sınırlı kalmadığını, çeşitli türlerde ele alınıp işlenmeye devam ettiğini göstermektedir. Söz konusu türlerde verilmiş Türkçe eserlerle ilgili bilgi için bkz. Beyza Alparslan, “Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Hüsrev ü Şîrînler” (Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2019).

4 Âzerî İbrahim Çelebi, *Hüsrev ü Şîrîn*, haz. Ülkü Çetinkaya Karakoyun (Ankara: TDK, 2019), 11-14.

miş veya değiştirmişlerdir."⁵ Bunlar, yeniden yazım ve yaratım sürecine girmiş anlatılar için olağan bir durumdur.⁶

Bu çalışmada, Türk edebiyatında Hüsrev ü Şîrin mesnevîlerindeki alt kovidlerden İslam'a davet mektubu meselesi ele alınmaktadır. Söz konusu mesele, Hz. Muhammed'in Sâsânî hükümdarı Hüsrev'e onu İslam'a davet etme amacıyla yazmış olduğu mektubu, onun etrafında cereyan eden durum ve olayları içerir. Türk edebiyatındaki Hüsrev ü Şîrin mesnevîlerine bakıldığında Kutb, Fahrî, Şeyhî (ö. 1429), Alî Şîr Nevâî (ö. 1501), Ahmed Rıdvân (ö. 1528-1538?), Hayâtî, Âhî (ö. 1517), Celîlî (ö. 1569), Lâmiî (ö. 1532), Şâhî, Firâkî (ö. 1580), Âzerî (Muallimzâde İbrâhîm Çelebi) (ö. 1585), Rûmî (Ergeneli Kâtib Dâvûd), Sâlim (ö. 1743?) ve Nâkâm'ın (ö. 1906) mesnevîlerinin günümüze ulaşabildiği; Hayâtî'nin mesnevîsinin Ahmed Rıdvân'dan intihal olduğu; Sinân, Muîdî (ö. 1585), Sadrî, Harîmî (Şehzâde Korkut) (ö. 1512), Ârif Çelebi (ö. 1562), Şânî (ö. 1534-1535?), İmamzâde Ahmed (ö. 1569-1570), Halîfe (ö. 1572), İdrîs Beğ (Mahvî) (ö. 1580), Efşâncı, Sâhirî, Fasîh Ahmed Dede (ö. 1699-1700), Sabûhî (ö. 1647), Mustafa Ağa Nâsır'ın mesnevîlerinin kayıtlarda adı geçtiği ancak kendilerine henüz ulaşamadığı görülmüştür.⁷ Elde mevcut olmayanlar doğal olarak çalışmaya dâhil edilememiş, Hayâtî'nin mesnevîsi ise Ahmed Rıdvân'dan intihal olduğu için çalışmanın dışında tutulmuştur.⁸ Günümüze ulaşanlardan Kutb, Fahrî, Ahmed Rıdvân, Âzerî, Celîlî, Firâkî, Rûmî ve Şâhî'nin mesnevîlerinde İslam'a davet mektubu meselesine yer verildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın derlemine bu mesnevîler oluşturmaktadır:

5 Orhan Kemal Tavukçu, "Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilme Sebepleri," *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, s. 14 (2000): 143.

6 Nagihan Gür, "Bir Hikâye Birden Çok Anlatı: Nigârîn Hikâyesinin Yüzyıllara Yayılmış Serüveni," *Zemin*, s. 7 (2024): 10.

7 Bu sınıflandırmada yararlanılan kaynaklar şunlardır: Âzerî İbrahim Çelebi, *Hüsrev ü Şirin*, 12-17; Sahra Mezarcı, "Aşk Mesnevîlerinde Bulunan Farklı Nazım Şekilleri, Kurgudaki Yeri ve İşlevleri" (Doktora Tezi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2023), 43-70; Tavukçu, "Hüsrev ü Şirin," 148; Faruk Timurtaş, "Türk Edebiyatında Hüsrev ü Şirin ve Ferhat ü Şirin Hikayesi," *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 9 (1959): 65-80. Hüsrev yerine Ferhat karakterinin öne çıkarıldığı Ferhâd u Şirin veya Ferhâdnâme ile Hüsrev'in Şîrîye tarafından öldürülmesini ele alan *Şîrin ü Şîrîye* adlı mesnevîler de Hüsrev ü Şîrin mesnevîleri olarak değerlendirilmiştir.

8 Hayâtî'nin mesnevîsi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Ünver, "Ahmed-i Rıdvân," *Belleten* 50, s. 196 (1986).

Mesnevînin Yazıldığı Yüzyıl	Mesnevînin Adı	Mesnevînin Müellifi
on dördüncü yüzyıl	Hüsrev ü Şîrîn Hüsrev ü Şîrîn	Kutb Fahrî
on altıncı yüzyıl	Hüsrev ü Şîrîn Hüsrev ü Şîrîn Hüsrev ü Şîrîn Hüsrev ü Şîrîn Şîrîn ü Şîrûye Ferhâdnâme	Ahmed Rıdvân Âzerî Celîlî Firâkî Rûmî Şâhî

Tablo 1: İslam'a Davet Mektubu Meselesine Yer Veren Mesnevîler

Bu çalışmanın temel amacı, Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinde bir alt konu olan İslam'a davet mektubu meselesinin Algirdas Julien Greimas'ın (ö. 1992) göstergebilimsel yöntemi çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenebileceğini ortaya koymak; derin ve yüzeysel düzeydeki ortaklık, boşluk ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın araştırma nesnesi, tarihî dönem mesnevîleridir. Greimas göstergebilimi yöntemi doğrultusunda yapılan yazınsal metin incelemelerine dönem ve tür açısından katkı sağlamak da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

Müellifler tarihî gerçekliği olan İslam'a davet mektubu meselesini kurgulayarak edebî bir üslupla okuyucuya sunma gayreti gütmüşlerdir. Bu yönüyle metinler bir yandan yazınsal olup bir yandan da dış dünyanın gerçeğini taşımaktadır. Greimas'ın yönteminde esas olan, metnin kendisidir. Bu çalışmada çözümleme kısmında gerçeklik dâhil edilmemiş, anlatıların kendisi esas alınmıştır. Tarihî arka plana çözümlemeden bağımsız yer verilmiştir. Bununla, mesnevîlerdeki İslam'a davet mektubu meselesinin temelinde tarihsel gerçeklik yattığı ve bu meselenin İslami kaynaklarda ayrıntılı bir şekilde yer aldığı gösterilmek istenmiştir. Dolayısıyla, çalışmada söz konusu meselenin önce tarihî arka planına değinilmiş sonra mesnevîlerdeki bu meselenin göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır.

1. İslam'a Davet Mektubu Meselesinin Tarihî Arka Planı

Hz. Muhammed, kendisine vahyedilenleri insanlara tebliğ edip öğretmesi için Allah tarafından seçilmiş bir elçidir. Onun diğer insanlardan farkını ortaya koyan, kendisine vahiy geliyor oluşu, bir peygamber olmasıdır. Kendisinden önceki peygamberlerden ayrıcalıklı kılan, bir kavme yahut topluluğa değil de

bütün insanlara peygamber olarak gönderilmesidir.⁹ Bu evrensellik Hz. Muhammed'i İslâm'ı daha geniş kitlelere tanıtmaya ve yayma faaliyetlerine yöneltmiştir. Hz. Muhammed'in tebliğ yollarından biri de İslâm'a davet mektuplarıdır. Söz konusu mektuplar, Hicret'in altıncı yılının son ayında (Zilhicce) veya yedinci yılının ilk ayında (Muharrem) elçiler vasıtasıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına gönderilmiştir.¹⁰

Hz. Muhammed'in İslâm'a davet mektubu gönderdiği devletlerden biri de İran'dır. O dönemin hâkimiyeti, Sâsânîlerdeydi ve Sâsânîlerin başında Hüsrev bulunmaktaydı. Ona elçi olarak tayin edilen kişi ise Hz. Muhammed'le aynı soydan gelen Mekkeli Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî'dir (ö. 654/656).¹¹ Abdullah b. Huzâfe'nin Fars diyarına ticaret amacıyla daha öncesinde birçok seyahat gerçekleştirdiği dolayısıyla gönderildiği devlete ilişkin bilgi sahibi olduğu ve Farsçaya hâkim olduğu bilinir. Yetiştirdiği toplumda şiire ve hitabete değer verilmesi de onun kendisini geliştirmesinde önemli etken olmuştur. Yalnız, Hz. Muhammed'in elçi göndererek İslâm'a davet ettiği hükümdarların çoğu, Kitap Ehli'ydi. Hâlbuki Hüsrev Mecusi'ydi, ayrıca Araplar arasında kudret ve satvetiyle tanınmaktaydı. Üstelik Sâsânîler için siyasi gerginliklerin yaşandığı bir dönemdi. Çünkü Bizans'la savaşmış ve yenilgiye uğramışlardı. Bizans'ı desteklemiş olması sebebiyle Müslümanlara da tepkiliydiler.¹² Tüm bunlara rağmen kendisine mektup yazılmış ve ulaştırılmıştır. Hz. Muhammed'in Hüsrev-i Pervîz'e göndermiş olduğu mektubun Türkçeye çevrilmiş metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Rasûlü Muhammed'den, İranlıların büyüğü Kisra'ya:

Selam, hakikat yolunu izleyip Allah'a ve Rasûlüne iman edenlerin ve Allah'dan başka ilah olmadığına, O'nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü

⁹ Ömer Özpinar, *Hz. Peygamber'i ve Hadîslerini Anlamak (Fıkhu'l-Hadîs İlmî)*, 2. bs. (İstanbul: Ensar, 2012), 64-66.

¹⁰ İbrahim Sarıçam, *Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı*, 5. bs. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007), 85, 248; Âbidin Sönmez, *Rasûlullah'ın İslâm'a Dâvet Mektupları*, 3. bs. (İstanbul: İnkılâb, 2011), 45.

¹¹ Soyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Adem Apak, "Hz. Peygamber (s.a.s)'in İslâm'a Davet Elçilerinden Abdullah b. Huzâfe (r.a.)," *Diyanet Aylık Dergi*, s. 239 (Kasım 2010): 62.

¹² Selim Argun, "Hz. Peygamber'in (s) Sâsânîler'e Gönderdiği Elçisi Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî: Hayatı ve Diplomatik Faaliyetleri," *Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 7, s. 1 (2020): 115-126.

olduđuna řhadet edenlerin üzerine olsun! Seni İřlâm'ı kabule çağırıyorum. Zira Ben, Allah'ın, canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiđi elçisiyim. İmdi İřlâm'a teslim ol ve kurtuluřa er. Ama eđer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır.¹³

Hız. Muhammed'in mektuplara Besmele'yle bařladıđı ve özel bir mühür kullandıđı bilinmektedir. "Her meřru ve anlamlı iřin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılan bir prensiptir."¹⁴ Dolayısıyla diđer mektuplarında olduđu gibi bu mektubuna da Besmele'yle bařlamıřtır.¹⁵ Mühür meselesinde ise Sahabilerin kendisine "Onlar (yânî Rûm'dan, Acem'den, Habeř'ten muhâtab olanlar) üzeri mühürlü olmadıkça hiçbir mektûb kabûl etmezler." demeleri üzerine "nakřı 'Muhammedun Rasûlullah' olan, gümüşten bir mühür yüzük" edindiđi, kaynaklarda geçer.¹⁶

Hız. Muhammed *Kur'an*'da "Allah'ın davetçisi" olarak vasıflandırılmıř; uyarma ve müjdeleme ile görevlendirildiđi için "uyaran (nezîr)", "uyarıcı (münzir)" ve "müjdecî (mübeřřir, beřîr)" olarak nitelendirilmiřtir. Sâsânî hükümdarına gönderilen mektupta da uyaran ve müjdeleyen bir davetçi olarak karřımıza çıkar. Mektupların kısa, öz ve veciz bir biçimde yazıldıđı, tehditkâr bir üslup veya itibarı düşüren ifadeler içermediđi, hükümdarlara ünvanları ile hitap edilerek ve her hükümdarın özelliđi dikkate alınarak yazıldıđı bilinmektedir.¹⁷

Hüsrev'in yazılan mektuba göstermiř olduđu tepki dikkat çekicidir. Mektuptaki hitap řeklinin kendi makamının saygınlıđına uygun olmadıđını düşünerek mektubun okunması daha bitmeden tercümanı durdurduđu, öfkelenip mektubu yırttıđı bilinir.¹⁸ Daha açık bir ifadeyle Hüsrev'i rahatsız eden ve öfkelenmesine

¹³ Muhammed Hamidullah, *Hız. Peygamber'in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu*, çev. Mehmet Yazgan (İstanbul: Beyan, 2016), 156-157.

¹⁴ *Hadislerle İřlâm*, haz. Mehmet Emin Özafřar ve öte., 4. bs. (Ankara: Diyanet İřleri Bařkanlıđı, 2020), 1:178.

¹⁵ Ebû Dâvûd'dan rivayet edildiđine göre Hız. Muhammed Neml Sûresi indirilinceye kadar mektuplarında Besmele'ye yer vermemiřtir. Bkz. Ebû Dâvud Süleyman b. Eř'as es Sicistânî, *Sünen-i Ebû Dâvud Tercemesi*, haz. Abdullah Parlıyan (Konya: Konya Kitapçılık, 2006), 1:313. Neml Sûresi 30. ayette, Hız. Süleymân'ın yazmıř olduđu mektubun Besmele ile bařladıđı zikredilmektedir.

¹⁶ Ebû Abdillâh Muhammed ibn İsmâil el-Buhârî, *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*, haz. Mehmed Sofuođlu (İstanbul: Ötüken, 1989), 13:5912.

¹⁷ Sarıçam, *Hız. Muhammed*, 252, 263.

¹⁸ Hamidullah, *Hız. Peygamber'in Altı Mektubu*, 157.

sebeup olan şey, Hz. Muhammed'in kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu bildiren hitabının ardından ona seslenişidir. Kendi isminin önünde Hz. Muhammed'in adının zikredilmesi onu öfkelenmiştir. "Benim kölem olmasına rağmen bana böyle bir mektup mu yazıyor!" dediği de nakledilir.¹⁹ Bir rivayete göre elçiye, mülk ve devletiyle Müslümanlara hükmetmeye yetecek güce sahip olduğunu söylemiştir.²⁰ Hz. Muhammed, Hüsrev'in mektubu parçaladığını öğrendiği vakit o ve kavmi için "Parça parça olsunlar." diye beddua etmiştir.²¹ Oysa Hz. Muhammed'in beddua etmesi sık görülen bir durum değildir.

Hüsrev mektubu yırtmakla ve mektubu kendisine getirmekle görevli elçiyi huzurundan çıkartmakla kalmamış; Yemen valisi Bâzân'dan bir rivayete göre Hz. Muhammed hakkında bilgi toplamasını, başka bir rivayete göre ise cezalandırmak üzere onu yakalayıp huzuruna getirmesini istemiştir. Yemen valisi, Hz. Muhammed'i araştırmaları ve ona yazdığı mektubu vermeleri için iki elçi görevlendirmiştir. Kendilerini iyi bir şekilde karşılayan Hz. Muhammed, elçilerden gidip dinlenmelerini ve ertesi gün gelmelerini istemiştir. O gün Hüsrev'in kendi oğlu Şîrûye tarafından öldürüldüğünü vahiy yoluyla öğrenen Hz. Muhammed bu haberi ertesi gün yanına gelen elçilere söylemiş, gidip Yemen valisine bunu iletmelerini istemiştir. Ayrıca, zamanı geldiğinde Müslümanların hâkimiyet sınırlarının genişleyeceğini, Hüsrev'in hâkimiyet alanının sınırlarına ulaşacağını söyleyerek onlar vasıtasıyla valiyi İslam'a davet etmiş ve bunu kabul ettiği takdirde idaresindeki yerlere onu vali tayin edeceğini bildirmiştir. Yemen valisi kendisine iletilenleri dinledikten sonra Hüsrev'in ölüp ölmediğini araştırmış ve öldüğünü, ölümünün Hz. Muhammed'in dediği şekilde gerçekleştiğini öğrenince Müslüman olmuştur. Hüsrev'in ölümü ve Sâsânî İmparatorluğunun İslam ordusuyla yapmış olduğu savaşlarda ağır yenilgi alarak 651 yılında tarih sahnesinden silinmesi, İslami kaynaklarda, Hz. Muhammed'in bedduası ile ilişkilendirilmektedir.²²

¹⁹ İbn Kesîr'den aktaran Argun, "Hz. Peygamber'in (s) Sâsânîler'e Gönderdiği," 129.

²⁰ Argun, "Hz. Peygamber'in (s) Sâsânîler'e Gönderdiği," 129.

²¹ Ebû Abdillâh Muhammed ibn İsmâîl el-Buhârî, *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*, haz. Mehmed Sofuoğlu (İstanbul: Ötüken, 1987), 1:224.

²² Argun, "Hz. Peygamber'in (s) Sâsânîler'e Gönderdiği," 130-131.

2. Kuramsal Çerçeve

Edebî metinler sahip olduğu nitelikleriyle, türlerine özgü yapılarıyla kendisine farklı açılardan yaklaşılmasına imkân tanıyan yapıtlardır. Bu doğrultuda, geleneksel ve modern çeşitli çözümleme yöntemleri oluşturulmuştur. Algirdas Julien Greimas'ın "anlam" üzerine yoğunlaşarak geliştirdiği göstergebilimsel yöntem, edebî metinlerin çözümlenmesinde kuramsal bir çerçeve sunmaktadır. Temelini oluşturduğu için bu göstergebilimden "Greimas göstergebilimi" olarak da söz edilir. "Greimas göstergebilimi, anlamlı bütünlere özgü anlamsal ayrılıkları, anlamsal eklemlenişi, anlamın üretilişini (anlamlama) bir üstdil aracılığıyla yeniden üretmek yorumlamayı amaçlar. Bu amaçla salt bildirişim dizgelerini ya da göstergeleri değil, anlamlı bütünlere (anlamlama dizgelerini) ele alır."²³

Yazınsal metnin yüzeysel ve derin olmak üzere iki düzeyi bulunur; bu, metnin birtakım süreçlerden geçerek üretildiğini ve çözümlendiğini gösterir. Süreç, üretimde derin düzeyden yüzeysel düzeye, çözümlemede ise yüzeysel düzeyden derin düzeye doğru işler.²⁴

Yüzeysel düzey, anlatısal ve söylemsel olmak üzere iki düzey içerir ve bu düzeylerde somut öğeler üzerinden çözümlemeler yapılır. Anlatısal düzeyde metnin kesitleri, eyleyenler kadrosu ve anlatı izlencesi ortaya çıkarılır. Metni çözümlemenin ilk aşaması, birleşerek bütünü oluşturan anlamlı bölümleri tespit etmek yani anlatıyı kesitlere ayırmaktır. Anlatıda olay ve eylemler, eyleyeni gerekli kılar. Eyleyenler kadrosunu gönderici (G), özne (Ö), nesne (N), alıcı (A), yardımcı (Y) ve engelleyici (E) oluşturur. Gönderici, özneyi harekete geçiren güç; özne, bir nesneyi arzu eden, ona kavuşmak isteyen; alıcı, öznenin yaptığı eylemden yarar sağlayanıdır. Nesne, öznenin elde etmek istediği şey ya da kim-sedir. Yardımcı, öznenin nesnesine ulaşmasında ona yardım eden; engelleyici ise öznenin nesnesine ulaşmasında ona engel çıkarandır. Öznenin nesneye ulaşmak için eyleme geçmesiyle yaşanan durum ve dönüşüm süreci, anlatı izlencesini (Aİ) oluşturur. Burada dört evreden söz edilir. Sözleşme/eyletim evresi, gönderici ile özne arasında sözleşmenin yapıldığı evredir. Gönderici, öznenin bir eylem yapmasını (nesne) ister veya emreder. Bu evrenin kipliği "yaptırmak"tır. Edinç

23 Mehmet Rifat, *XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları*, c. 1, *Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler*, göz. geç. 8. bs. (İstanbul: Yapı Kredi, 2020), 192.

24 Algirdas Julien Greimas and Joseph Courtés, *Semiotics and Language: An Analytical Dictionary*, trans. Larry Crist, et al. (Bloomington: Indiana University, 1982), 134.

evresi, öznenin sözleşme gereği edimi gerçekleştirebilmek için gereksinimlerini gidermeye, gerekli şartları sağlamaya çalıştığı evredir. Bu evrede "yapmak zorunda olmak" veya "yapmayı istemek", "yapabilmek (güç)", "yapmayı bilmek (bilgi)" kiplikleri yer alır. Edim evresi, öznenin yapmak istediğini eylemsel olarak gerçekleştirdiği evredir. Bunun kipliği ise "yapmak"tır. Tanınma ve/veya yaptırım evresi, öznenin nesnesine ulaşır ulaşmadığının sonuçlandığı evredir. Öznenin nesnesine ulaşmışsa ödüllendirilmesi, ulaşamamışsa cezalandırılması beklenir.²⁵ Söylemsel düzeyde, izleksel rolleriyle oyuncu kadrosu, uzam ve zaman ortaya çıkarılır. Oyuncu, anlatıda kendine özgü niteliği/nitelikleri olan kişidir. Tanımlayıcı ya da betimleyici nitelikler, kişinin izleksel rolünü verir. Uzam, anlatıdaki olayların geçtiği mesken veya mekân; zaman ise anlatıdaki olayların gerçekleştiği andır.

Derin düzey soyut düzeydir; dolayısıyla anlatıda görünenin temelini ulaşılmaya çalışılır. Anlam üretimini belirleyen temel yapıyı kavrayabilmek, mantıksal ve anlamsal çözümleme yapabilmek için anlatsal ve söylemsel düzeyde tespit edilen ilişkilerden yola çıkılır.²⁶ Mantıksal-anlamsal çözümlemede üç tür ilişkiye dikkat çekilir: karşıtlık ($A_1 \leftrightarrow A_2$; $-A_2 \leftrightarrow -A_1$), çelişkinlik ($A_1 \leftrightarrow -A_1$; $A_2 \leftrightarrow -A_2$) ve içermeye ($-A_2 \rightarrow A_1$; $-A_1 \rightarrow A_2$). Örneğin, temel karşıt kavram "iyi" ve "kötü"yse bunlar karşıtlık; "iyi" ve "iyi olmayan", "kötü" ve "kötü olmayan" çelişkinlik; "iyi" ve "kötü olmayan", "kötü" ve "iyi olmayan" içermeye ilişkisi içindedir. Bu üç ilişki de göstergebilimsel dörtgende gösterilir. Anlamsal kategorinin mantıksal eklemelişi, başka bir ifadeyle yazınsal metnin üretimindeki temel yapı bu dörtgenle görsel olarak sunulmuş olur.²⁷

Yazınsal metinlerden tahkiyeli olanlar, anlam taşıyan yapıtlardandır. Anlam taşımaları, Greimas'ın göstergebilimsel çözümleme yönteminin uygulanabilmesi için gerekli temel koşulu sağladıklarını gösterir. Tahkiyeli metinlerin olay, kişi, uzam ve zamanı yani anlatının temel unsurlarını içermesi ve bunların bir düzen içinde tertip edilip okuyucuya anlamlı bir bütün olarak sunulması, çözümlemelerini

25 Ayşe Eziler Kıran ve Zeynel Kıran, *Yazınsal Okuma Süreçleri*, 4. bs. (Ankara: Seçkin, 2011), 304-306; Hilmi Uçan, *Yazınsal Eleştiri ve Göstergibilim (Kuram-Uygulama, Çözümleme Örnekçeleri)*, 2. bs. (İstanbul: İz, 2016), 112-118.

26 Esma Sönmez Öz ve Kamil İşeri, "Tahar Ben Jelloun'un 'Ülkemde' Yapıtına Göstergibilimsel Bir Yaklaşım," *Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 11, s. 1 (2023): 267.

27 Greimas and Courtés, *Semiotics and Language*, 308.

elverişli kılan niteliklerdir. Bir edebî tür olarak mesnevînin de tahkiyeli anlatıya sahip olup bu nitelikleri taşıması, mesnevîlerin Greimas'ın göstergebilimsel çözümleme yöntemi için elverişli bir veri kaynağı olduğunu gösterir.

3. Mesnevîlerdeki İslam'a Davet Mektubu Meselesinin Çözümlemesi

İslam'a davet mektubu meselesinin her Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsinde yer almadığı, on dördüncü yüzyılda Kutb (K) ve Fahrî'nin (Fa); on altıncı yüzyılda Ahmed Rıdvân (Ah), Âzerî (Az), Celîlî (C), Firâkî (Fi), Rûmî (R) ve Şâhî'nin (Ş) mesnevîlerinde konu edildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla çözümlemesi yapılan, bu sekiz mesnevîdir. Belirli bir konunun ele alınıp yeniden üretilmiş olması, bu mesnevîlerde ortaklıkların yanı sıra birtakım boşluk ve farklılıkların ortaya çıkmasına da neden olmuştur.²⁸

Hiz. Muhammed'in Hüsrev'e onu İslam'a davet eden bir mektup yazması, Hiz. Muhammed tarafından görevlendirilen elçinin Hüsrev'e mektubu ulaştırması, Hüsrev'in öfkelenmesi ve mektubu yırtması, Hüsrev'in öldürülmesi Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinde İslam'a davet mektubu meselesi çerçevesinde görülen ortak olaylardır. Bu meselenin beş temel unsur üzerine kurulu olduğu görülür. Bunlar mektup, elçi, Hüsrev, Hiz. Muhammed ve Şîrûye'dir.

Mektupta, tüm mesnevîlerde görülen ortaklık, Hiz. Muhammed'in ağzından yazılmış olması, müjdeleyici ve uyarıcı ifadelerin bulunmasıdır. Uyarı figürleri varlık olarak ortaklık ve boşluk, durum açısından (Nemrut-Ebû Leheb-Firavun-Kârûn-Ashâb-ı Fîl-Âd kavmi-Yahudiler) farklılık; mektuba Allah'ın adıyla başlanması ve mührün bulunması, ortaklık ve boşluk; mektubun nerede yazıldığı boşluk içermektedir:

²⁸ Bunlar, aşağıda tablo hâlinde verilmiştir. Tablolarda, verilerin varlığı (yer alıp almadıkları) ve durumu (nasıl yer aldıkları) gösterilmiştir. Veri mesnevîde yer alıyorsa tabloda artı "+" işaretiyle, yer almıyorsa eksi "-" işaretiyle belirtilmiştir. Ortaklık, bir verinin en az iki mesnevîde var olduğunu; farklılık, bir verinin en az bir mesnevîde farklı şekilde yer aldığını; boşluk ise bir verinin en az bir mesnevîde yer almadığını veya eksik bırakıldığını ifade eder. Bir verinin boşluk olarak değerlendirilmesine sebep olan, söz konusu verinin en az başka bir mesnevîde görülüyor olmasıdır.

Mektup		Ah	Az	C	Fa	Fi	K	R	Ş
Hz. Muhammed'in ağzından yazılması		+	+	+	+	+	+	+	+
Allah'ın adıyla başlanması		+	-	-	-	+	+	+	+
müjdeleyici ifadeler		+	+	+	+	+	+	+	+
uyarıcı ifadeler		+	+	+	+	+	+	+	+
uyarı figürleri	Nemrut	-	-	+	-	+	+	-	-
	Ebû Leheb	-	-	+	-	+	-	-	+
	Firavun	-	-	+	-	+	-	-	-
	Kârûn	-	-	+	-	-	-	-	-
	Ashâb-ı Fîl	-	-	+	-	-	-	-	-
	Âd kavmi	-	-	+	-	-	-	-	-
	Yahudiler	-	-	-	-	+	-	-	-
nerede yazıldığı	Mekke	-	-	-	-	-	-	+	-
mühür		+	-	+	+	-	+	+	+

Tablo 2: Mektubun Mesnevîlerdeki Varlığı ve Durumu

Elçide, tüm mesnevîlerde görülen ortaklık, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmesidir. Elçinin Hüsrev'e mektubu verirken saygı göstermesi, ortaklık ve boşluk; Hüsrev'e ulaştığı zaman ve onunla görüştüğü uzam, boşluk içermektedir:

Elçi		Ah	Az	C	Fa	Fi	K	R	Ş
görevini başarıyla yerine getirmesi		+	+	+	+	+	+	+	+
mektubu verirken saygı göstermesi		-	+	-	-	-	-	-	+
Hüsrev'e ulaştığı zaman	sabah vakti	-	+	-	-	-	-	-	-
Hüsrev'le görüştüğü uzam	harem	-	+	-	-	-	-	-	-

Tablo 3: Elçinin Mesnevîlerdeki Varlığı ve Durumu

Hüsrev'de, tüm mesnevîlerde görülen ortaklık, onun olumsuz karakterde biri olması, mektubu aldığı anda kibirlenip öfkelenmesi ve mektubu yırtmasıdır. Mektubu aldığı anda kibirlenip öfkelenmesi (açık-örtük), mektubu yırtması (açık-örtük) ve öldürüldüğü zaman (seher vakti-gece vakti) durum açısından farklılık; öfkeden bedeninde fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması, varlık olarak ortaklık ve boşluk, durum açısından (terleme-tüylerin dikleşmesi-yüzün kızarması-yüzün kararması-gözün kanlanması-yüz buruşturma-sersemleşme)

farklılık; mektuba tepkisini sözlü olarak ortaya koyması, mektupta adının konumuna öfkelenmesi, uykusunda öldürülmesi, öldürüldüğü uzam, ortaklık ve boşluk içermektedir:

Hüsrev		Ah	Az	C	Fa	Fi	K	R	Ş
olumsuz karakter		+	+	+	+	+	+	+	+
mektubu aldığıında kibirlenip öfkelenmesi	açık	+	-	+	+	+	+	+	+
	örtük	-	+	-	-	-	-	-	-
mektuba tepkisini sözlü ortaya koyması		+	-	+	+	+	+	+	+
öfkeden bedeninde fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması	terleme	+	-	-	-	-	-	-	-
	tüylerin dikleşmesi	+	-	-	-	-	+	-	+
	yüzün kızarması	-	-	-	+	-	-	-	-
	yüzün kararması	-	-	-	-	-	-	-	+
	gözün kanlanması	-	-	-	-	-	+	-	-
	yüz buruşturma	-	-	-	-	-	-	+	-
	sersemleşme	-	-	-	-	+	+	-	-
mektupta adının konumuna öfkelenmesi		+	-	+	+	+	+	-	-
mektubu yırtması	açık	+	-	+	-	+	+	+	+
	örtük	-	+	-	+	-	-	-	-
uykusunda öldürülmesi		+	+	+	+	-	+	+	+
öldürüldüğü zaman	seher vakti	-	+	-	-	-	-	-	-
	gece vakti	+	-	+	+	+	+	+	+
öldürüldüğü uzam		-	+	-	-	+	-	-	+

Tablo 4: Hüsrev'in Mesnevîlerdeki Varlığı ve Durumu

Hız. Muhammed'de, her mesnevîde görülen ortaklık, onun Hüsrev'e beddua etmesi ve bedduasının Hüsrev'in ölümüne sebep olmasıdır; ancak durum açısından (açık-örtük) farklılık içermektedir. Bedduasının Hüsrev'in sahip olduğu uzamsal varlıkları yok etmesi, ortaklık ve boşluk; kendisine Hüsrev'in ölümünün ilahi yolla bildirilmesi, boşluk içermektedir:

Hz. Muhammed		Ah	Az	C	Fa	Fi	K	R	Ş
Hüsrev'e beddua etmesi ve bedduanın Hüsrev'in ölümüne sebep olması	açık	+	-	-	+	+	+	+	-
	örtük	-	+	+	-	-	-	-	+
bedduasının Hüsrev'in sahip olduğu uzamsal varlıkları yok etmesi		+	-	-	-	+	+	+	-
kendisine Hüsrev'in ölümünün ilahi yolla bildirilmesi		+	-	-	-	-	-	-	-

Tablo 5: Hz. Muhammed'in Mesnevîlerdeki Varlığı ve Durumu

Şîrûye'de, her mesnevîde görülen ortaklık, onun olumsuz karakterde biri olması ve Hüsrev'in ölümüyle elde etmek istediği şeyin tahtın başına geçmek olmasıdır. Hüsrev'in ölümüyle elde etmek istediği şeyin Şîrîn olması, ortaklık ve boşluk; Hüsrev'in ölümünde rolü, durum açısından (öldüren-öldürten) farklılık içermektedir:

Şîrûye		Ah	Az	C	Fa	Fi	K	R	Ş
olumsuz karakter		+	+	+	+	+	+	+	+
Hüsrev'in ölümüyle elde etmek istediği	taht	+	+	+	+	+	+	+	+
	Şîrîn	+	+	-	+	+	+	+	+
Hüsrev'in ölümünde rolü	öldüren	+	+	+	-	+	-	+	+
	öldürten	-	-	-	+	-	+	-	-

Tablo 6: Şîrûye'nin Mesnevîlerdeki Varlığı ve Durumu

3.1. Anlatısal Düzey

İslam'a davet mektubu meselesinin merkezinde mektubun kendisi bulunmaktadır. Olayların mektuba bağlı gelişim göstermesi; içeriğinde, yazılma amacının, Hz. Muhammed'in ve Hüsrev'in inançlarının ve statülerinin görülmesi mektubu önemli kılan hususlardır. Mektupta her müellifin birinci tekil şahısla kurulan doğrudan söylemi tercih ettiği görülür. Yani okur, Hüsrev'e yazılanı doğrudan Hz. Muhammed'in ağzından duymaktadır: Ah/4713-4737, Az/1464-1480, C/1847-1870, Fa/4621-4632, Fi/2545-2578, K/4598-4629, R/858-898, Ş/4698-4782. Beyit aralıklarından anlaşılacağı üzere bu kısmı kimi müellif kısa kimi müellif uzun tutmuştur. Bu kısma en az toplam on bir beyitle Fahrî'nin, en çok toplam seksen dört beyitle Şâhî'nin yer verdiği anlaşılır. Her mesnevîde mektubun muhtevası, müjde ve uyarı üzerine kuruludur. Hüsrev'e İslamiyet'i

kabul ederse kurtuluşa ereceği, aksi takdirde sonunun iyi olmayacağı söylenir ve Mecusiliği bırakması konusunda uyarılır. Ayrıca kimi mesnevîlerde, Allah'ın emirlerine karşı çıkan birtakım kimselerin Hüsrev'e ibret olarak gösterildiği de olmuştur. Bunlar Nemrut (C/1859, Fi/2573, K/4615, K/4628), Ebû Leheb (C/1852, Fi/2550, Ş/4761), Firavun (C/1858, Fi/2572), Kârûn (C/1861), Ashâb-ı Fîl (C/1860), Âd kavmi (C/1862) ve Yahudilerdir (Fi/2575).

İslam'a davet mektubu bir peygamberden bir hükümdara yazılmıştır. Dolayısıyla resmî bir evraktır. Kimi mesnevîlerde müelliflerin mektup düzeniyle ilgili ayrıntılara yer verdikleri görülmektedir. Mektuba Allah'ın adıyla başlanması (Ah/4713, Fi/2542-2543, K/4598, R/853, Ş/4687), mektup bitince mühürlenmesi (Ah/4738, C/1845, Fa/4633, K/4630, R/855-857, Ş/4783-4784), mektubun yazıldığı yerin belirtilmesi (R/857) bunun örneğini verir.

Mesnevîlerde üstü kapalı/örtük anlatımlar olabilmektedir. Örneğin, Âzerî'nin ve Fahrî'nin mesnevîsinde Hüsrev'in mektubu yırtma eylemi açıkça ifade edilmez ve bu, bilinçli bir tercih olarak karşımıza çıkar. Müelliflerin Hüsrev tarafından gerçekleştirilen bu eylemin yanlış ve kötü olduğunu düşündüklerinden bunu bilinçli olarak dile getirmek istemediği anlaşılır: "Vaşf eylemek anı bî-edeblik / Bir fi'l-i bed eyledi o müşrik" (Az/1485), "Yavuz endîşe itdi yavuz itdi / Yavuz itdi kişi kim günü yitdi" (Fa/4641).

3.1.1. Kesitler

Mesnevîlerde ana konudan önce tevhit, münacat, naat, methiye, sebab-i telif başlıklı bölümlere yer verilmesi mesnevîlerin belli bir düzende tertip edildiğini gösterir. Ana konu da kendi içinde alt başlıklara ayrılabilir. Müellifler geriye dönüş, bilinç akımı vb. çeşitli anlatım teknikleri kullanabilir. Bu nedenle her olayın tek bir başlık altında anlatımı tamamlanmış değildir.

Bu çalışmada, mesnevîlerdeki başlıklar özelinde değil belirlenen alt konunun bütünlüğüne bakılarak bir kesitleme yapılmıştır. İslam'a davet mektubu meselesi, öznelerin dönüşümü bağlamında iki kesite ayrılmıştır. Birinci kesiti Hz. Muhammed'in Sâsânî hükümdarı Hüsrev'e onu İslam'a davet eden bir mektup yazması, Hz. Muhammed tarafından görevlendirilen elçinin Hüsrev'e mektubu ulaştırması; ikinci kesiti Hüsrev'in öfkelenip mektubu yırtması ve Hüsrev'in öldürülmesi oluşturur.

3.1.2. Eyleyenler Kadrosu

Eyleyenler kadrosunda birinci kesitin öznesi, Hz. Muhammed'dir (Ö). Peygamberler Allah tarafından seçilmiş kimseler olup sonrasında da başıboş bırakılmamışlardır. Bir peygamber olarak kendilerine yüklenen, tebliğ görevidir. Hz. Muhammed'i Sâsânî hükümdarı Hüsrev'i İslâm'a davet etmesine iten güç de budur. Dolayısıyla gönderici, tebliğ görevi (G); nesne, Hüsrev'i İslâm'a davet etmektir (N). Bu gerçekleştiği vakit İslamiyet yayılmış, Müslüman sayısı çoğalmış olacaktır. Bu durumda İslamiyet (A), alıcı konumundadır. Hz. Muhammed, daveti yüz yüze gerçekleştirmez. Bir mektup yazar ve elçi vasıtasıyla hükümdara gönderir. Mektubun hükümdara ulaşmasını sağlayan elçi (Y), eyleyenler kadrosunda yardımcı görevini üstlenmiş olur. Birinci kesitin eyleyenler kadrosunu özne (Hz. Muhammed) bakış açısıyla şu şekilde gösterebilmek mümkündür:

Şekil 1: Birinci Kesitin Eyleyenler Kadrosu

Eyleyenler kadrosunda ikinci kesitin öznesi, Sâsânî hükümdarı Hüsrev'dir (Ö). Hüsrev, Hz. Muhammed'in İslâm'a daveti karşısında siyasi iktidarına ve inancına yönelik koruyucu bir tutum takınır. Onu buna iten, kibridir. Dolayısıyla kibir (G), gönderici; hükümdarlığı korumak (N1) ve Mecusiliği korumak (N2), nesnedir. Bu durumda Hüsrev (A1) ile Mecusilik (A2) de alıcı konumundadır. Hz. Muhammed (E1) ve kendi oğlu Şîrûye (E2) ise engelleyicilerdir. Hz. Muhammed'in bedduası, Hüsrev'in tahtına ve eşine göz diken oğlu Şîrûye tarafından ölmesine/öldürülmesine sebep olmuştur. İkinci kesitin eyleyenler kadrosunu özne (Hüsrev) bakış açısıyla şu şekilde gösterebilmek mümkündür:

Şekil 2: İkinci Kesitin Eyleyenler Kadrosu

3.1.3. Anlatı İzlenesi

Birinci kesitte, Hz. Muhammed'i Sâsânî hükümdarı Hüsrev'i İslam'a davet etmek için harekete geçiren gönderici, tebliğ görevidir. Tebliğ, Hz. Muhammed'in seçilmiş kimse olmasının gereği gerçekleştirmek zorunda olduğu bir görevdir. Yani Allah'ın bir emridir. Gönderici ile öznenin sözleşme yaptığı, "yaptırmak" kipliğinin bulunduğu bu evre, eyletim evresidir. Hz. Muhammed özne olarak kendisine yüklenen bu görevi hem zorunluluk hem de taşıdığı sorumluluğun bilinciyle, kendi isteğiyle kabul eder ve nesnesine ulaşmak için harekete geçer. Dönüşüm süreci başlamış olur. Hz. Muhammed peygamber olmanın tüm vasıflarıyla donanımlıdır. Dinî bilgi ve hitabet gibi tebliğ için gerekli olan şartları taşımaktadır. Hüsrev ile aralarındaki fiziki mesafe sebebiyle tebliğde araç olarak mektubu tercih eder. Mektubu yazmak ve ulaştırmak için gerekli olan tüm nesnelere/kimselere edinir. Bir özne olarak Hz. Muhammed'in tüm bunları edindiği evre, edinç evresidir. Bu evrede, "yapmak zorunda olmak", "yapmayı istemek", "yapabilmek (güç)", "yapmayı bilmek" kipliklerinin bulunduğu söylenebilir. Hz. Muhammed, Hüsrev'e tebliğ içerikli mektubu yazar ve bir elçi ile gönderir, böylece Hüsrev'i İslam'a davet edecek eylemi gerçekleştirmiş olur. Bu evre ise öznenin nesnesine ulaşmak için eylemini gerçekleştirdiği, "yapmak" kipliğinin hâkim olduğu, dönüşümün ikinci evresi yani edim evresidir. Hz. Muhammed tebliğ etmiş, bir peygamber olarak görevini yapmıştır. Bunun karşılığında insanlar veya ilahi güç tarafından herhangi bir ödüllendirilme söz konusu olmamıştır.

Öz bir ifadeyle, birinci kesitte, Hz. Muhammed, Sâsânî hükümdarı Hüsrev'i İslam'a davet etmek istemiş ve bunun için gerekeni yapmıştır. Hüsrev'in mektubu okumasıyla nesnesine kavuşmuş olur. Ayrışım durumuyla başlayan anlatı izlenesi bağlaşım durumuyla sona ermiştir: Aİ: ÖUN → ÖNN.

İkinci kesitte, Sâsânî hükümdarı Hüsrev'in hükümdarlığını ve Mecusiliği korumak istemesinde onu harekete geçiren gönderici, kendisidir. Daha özelde ise kibridir. Bu doğrultuda gönderici ile özne arasında bir sözleşme gerçekleşmiş olur. Sözleşmenin gerçekleştiği, "yaptırmak" kipliğinin bulunduğu bu evre, eyletim evresidir. Hüsrev, Hz. Muhammed'in İslam'a davetini kendi isteğiyle reddeder. Dönüşüm süreci başlamış olur. Hâlihazırda hükümdar olması, nesnesini elde edecek güce ve bilgiye sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla edinç evresinde "yapmayı istemek", "yapabilmek (güç)", "yapmayı bilmek" kipliklerinin bulunduğu söylenebilir. İslam'a daveti hem siyasi hem de dinî bir tehdit olarak algılamış, bunun sonunda da kibirlenmiş ve öfkelenmiştir. Hüsrev kendisine gelen mektubu parçalayarak İslamiyet'i kabul etmediğini; var olan düzeni korumak istediğini gösterir. Bu evre "yapmak" kipliğinin hâkim olduğu edim evresidir. Hüsrev daveti reddederek seçimini yapmış ve bunun bedelini canıyla ödemiştir. Hz. Muhammed'in bedduası tutmuş, Hüsrev kendi oğlu tarafından öldürülmüş/öldürtülmüştür. İkinci kesit, Hüsrev'e uygulanan bu yaptırımla sona ermektedir.

Özetle, ikinci kesitte, Sâsânî hükümdarı Hüsrev İslam'a davet edilmesi karşısında içinde bulunduğu konumunu, yani hükümdarlığını ve Mecusiliği korumak istemiş ancak nesnesine ulaşamamıştır. Hüsrev, İslam'a davet edilmeden önce hükümdardır ve Mecusi'dir. Bulduğu konumu İslam'a davet edildikten sonra kaybetmesi, bağlaşım durumuyla başlayan anlatı izlencesinin ayrışım durumuyla sona erdiğini gösterir: Aİ: ÖN → ÖN.

Kesitler mukayese edildiğinde, birinci kesitte öznenin nesnesini elde ettiği, ikinci kesitte öznenin nesnesinden ayrı düştüğü görülmektedir.

3.2. Söylemsel Düzey

3.2.1. Oyuncular ve İzleksel Roller

İslam'a davet mektubu meselesinde öne çıkan iki kişi vardır. Bunlardan biri Hz. Muhammed, biri de Hüsrev'dir.²⁹ Mektup götüren elçi ve Hüsrev'in oğlu Şîrûye ise ikinci derecede önemli kişilerdir. Bunların izleksel rolleri şöyledir:

²⁹ Mesnevîlerin farklı yerlerinde Hz. Muhammed'e, genelinde Hüsrev'e ve onları tanımlayan çeşitli niteliklere rastlanır. Burada, onların sadece İslam'a davet mektubu meselesi çerçevesinde görülen izleksel rollerine yer verilecektir.

Oyuncular	İzleksel Roller
Hız. Muhammed	peygamber; davet eden, müjdecı, uyarıcı, bedduası tutan
Hüsrev	kibirli ve öfkeli hükümdar; cahil (Ah), ahmak (Ah), edepsiz (Ah, Az, Ş), küstah (Ah), asi (Ah), alçak (Ş), serseri (Ş), kötü fıtratlı (Az, Ş), merhametsiz (Ş), divane (Fi), sersem (Fi), mecnun (Fi)
elçi	güvenilir ve başarılı aracı; saygılı (Az, Ş)
Şîrûye	hırslı rakip; merhametsiz (Az, K, R), zalim (Az), fitneci ve fesatçı (Az), hilekâr (Ah, Fa, R, Ş), ahmak (C, Fi, R), sözleri kırıcı (K)

Tablo 7: Oyuncular ve İzleksel Rollerı

Hız. Muhammed, anlatı düzeyinde birinci kesitte özne, ikinci kesitte engelleyicidir. Her ikisinde de bir peygamberin izleksel rolünü üstlenir. Birinci kesit ile ikinci kesitteki fark, ilkinde davet eden, ikincisinde ise beddua eden bir peygamber olarak karşımıza çıkmasıdır.

Her peygamber gibi Hız. Muhammed'in de temel görevi, Allah'tan gelen bilgi ve emirleri insanlara tebliğ ederek onları İslam'a davet etmektir. Birinci kesitte, yazdığı mektupta Hüsrev'i açıkça davet ettiği görülür. Bu, her mesnevîde yer alır: “Kö küfri dîn-i İslâmı kabûl it” (Ah/4723), “İmâna gel itme nâ-sezâlık” (Az/1465), “Gel İslâma k'olasın küfirden dūr” (C/1849), “Müsülmân ol yûri oddan müsellemler” (Fa/4632), “Nebînüñ dînine gir Müslümân ol” (Fi/2549), “Müsülman bol müsellemler kırtul otdım” (K/4629), “Şefi' u'l-müznibîne iktidâ kııl” (R/897), “Ki kitâb ile eyleyüp da'vet / İderüm lutf u vücûdla minnet” (Ş/4780). Her mektubun içeriğinde müjdeleyici ve uyarıcı ifadeler bulunur. Müjdecı ve uyarıcı olma, peygamberliğin vasıflarıdır. Dolayısıyla Hız. Muhammed de bir peygamber olarak bu vasıfları taşımaktadır.

İkinci kesitte ise Hüsrev'in yaptığı saygısızlığa gösterdiği tepki ile karşımıza çıkar. Hüsrev'in öfkelenip mektubu yırtması, Hız. Muhammed'in ona beddua etmesine sebep olmuştur. Edilen beddua tutmuş, Hüsrev'in sonunu getirmiştir. Bu, kimi mesnevîlerde açık bir şekilde yer alır: “Du'âsından nebînüñ buldı kesri” (Ah/4752), “Acem işin du'âsı kıldı acı” (Fa/4645), “Vire tâ ol du'â Pervîze kesri” (Fi/2600), “Du'âdın ol 'acem şâhı yokaldı” (K/4645), “İrişdi mu'cizâti

Muştafâ'nun / O kesdi neslini Nüşînrevân'un" (R/386). Diğer mesnevîlerde açıkça ifade edilmese de Hüsrev'in sonunu hazırlayanın temelde Hz. Muhammed'in bedduası olduğu anlaşılmaktadır.³⁰

Hüsrev, anlatı düzeyinde ikinci kesitte özne olarak karşımıza çıkar. Temelde, kibirli ve öfkeli bir hükümdarın izleksel rolünü üstlenir. Kimi mesnevîlerde kibir öngörülebilir bir durum olarak mektupta işlenmiştir. Hz. Muhammed'in bu konuda onu açıkça uyardığı ifadeler bunu gösterir: "Gider kibri özüñ ma'bûda kıl it" (Ah/4723), "Şağm mağrûr olma 'izz ü câha" (C/1857), "Bu sulţanlık seni kılmaya mağrûr" (Fi/2559), "Fuzulluk kılma sen kıl imdi kulluk" (K/4616), "Olma tâc u serîr ile mesrûr / İtmesün cām-ı mey seni mağrûr" (Ş/4744).

Kibri beraberinde öfkeyi de getirmiştir. Her iki olumsuz duygu, mektubu aldığı anda ortaya çıkar. Çoğu mesnevîde, tepkisi kendi ağzından, sözlü olarak ortaya koyulur: Ah/4746-4750, C/1872-1878, Fa/4638-4639, Fi/2582-2590, K/4639-4640, R/911-923, Ş/4795-4799. Vaat ve uyarılardan rahatsız olduğu, Hz. Muhammed'in kendisine üstten baktığını hissettiği anlaşılır. Mektupta kendi adının üstünde Hz. Muhammed'in adının yazılmış olması da onu ayrıca öfkelenmiştir: Ah/4743-4744, C/1872, Fa/4639, Fi/2583, K/4640.

Hüsrev'in mektuba ne denli öfkelendiği, bedensel tepkilerinden ve davranışlarından da anlaşılmaktadır. "Ter oldı kaçıyub hışm itdi Hüsrev" (Ah/4740), "Tenninde her kılı olmuşdı şemşir" (Ah/4742), "Yüzi kızardı âteş-hâne oldı" (Fa/4640), "Ğazab cāmından oldı mest ü ser-hoş" (Fi/2579), "Tamâm afyon yimiş tig kıaldı maħmûr" (K/4634), "Kuduz it tig közi kaçıktı ol dem / Süñgi tig turdı tigme bir kolu hem" (K/4636), "Açup tevķi'i yüzini dürerdi" (R/909), "Kırarup nâr-ı kıahr ile rûyî / Hâr-püştd oldı şanki her müyî" (Ş/4790) örneklerinde görüldüğü üzere terleme, tüylerin diken diken olması, yüzün kızarması, sersemleşme, gözün kanlanması, yüz buruşturma, yüzün kararması gibi fizyolojik bedensel tepkiler ve "Yañıldı nâmeyi yırttı ol aħmak" (Ah/4745), "El urup gonca gibi eyledi çāk"

³⁰ Hüsrev'in mektubu yırtmasının bedelini ibretlik sonla ödemesi bunu gösterir: "Nâme-i şâha itdi dest-i dirâz / 'Ömr şem'ine düşdi süz u güdâz / Çekdi ol nâmeyi geh eyledi çāk / Ğarķ-ı hûn itdi dâmenin eflāk / Nâme-çāk itdi çünkü ol nâ-pāk / Câme-i devletini eyledi çāk" (Ş/4801-4803), "Çü mu'ciz-nâmeyi kılmışdı pâre / Olur tiğ-ı belâdan bağırî yâre" (C/1897), "Vaşf eylemek anı bî-edeblik / Bir fı'l-i bed eyledi o müşrik / Hiç aña ta'arruz itmek olmaz / Zıkr iden anı felâh bulmaz / Çün Hâķ'dan irişmeye hidâyet / Bulmaz kışı menzil-i sa'âdet / Allâh'dan irmeyince ihsân / 'Alemd e çekildi niçe hüsran" (Az/1485-1488).

(C/1871), “Çeküp çāk itdi devlet nāmesini” (Fi/2581), “Ol öfkede bitikni pāre kıldı” (K/4642), “Başup ol nāmenüñ ħarfine barmağ / Kalem tek ħāmei kıldı iki şağ” (R/928), “Çekdi ol nāmeyi geh eyledi çāk” (Ş/4802) örneklerinde görülen mektubu yırtma eylemi bunu açık bir şekilde ortaya koyar.

Mektup karşısındaki tutumuna bağlı olarak kimi mesnevîlerde doğrudan Hüsrev’i tanımlayan niteliklere de rastlanır. Cahil, “cāhil” (Ah/4744); ahmak, “ahmak” (Ah/4745); edepsiz, “ĥayāsuz” (Ah/4751), “bī-edeb” (Az/1483), “Kı-lup ol nā-bekār terk-i edeb” (Ş/4793); küstah, “küstāh” (Ah/4755); asi, “bāğī” (Ah/4754); alçak, “pelid” (Ş/4800); serseri, “nā-bekār” (Ş/4800); kötü fitratlı, “kabiĥ-fıtrağ” (Az/1483), “bed-girdār” (Ş/4800); merhametsiz, “şeh-i ğaddār” (Ş/4800); divane, “divāne” (Fi/2591); sersem, “sersām” (Fi/2591); mecnun, “mecnūn” (Fi/2591). Bu nitelikler ve kibirlenip öfkelenmesi, Hüsrev’in olumsuz karakterde biri olduğunu gösterir.

Hız. Muhammed’in yazmış olduğu mektubu Hüsrev’e götüren elçi, anlatı düzeyinde birinci kesitte yardımcı eyleyendir. Elçiler arasından seçilmiş olması ve kendisine verilen görevi yerine getirmesi, onun güvenilir ve işinde başarılı olduğunu gösterir. Dolayısıyla güvenilir ve başarılı bir aracının izleksel rolünü üstlenmiştir. Duyduklarını ve gördüklerini Hız. Muhammed’e eksiksiz bir şekilde iletmesi de bunu doğrular niteliktedir: “Temāmet ĥıfz itdi her ĥiṭābın” (Fi/2597), “Gelüp didi Resüle bī-kem ü biş” (Fi/2598), “Ni kim kördi yalavāçka ayıttı” (K/4643). Kimi mesnevîlerde mektubu verirken Hüsrev’e saygı gösterdiğinden söz edilir: “İ’zāz ile virdi şāha mektüb” (Az/1463), “Kıldı ‘arz-ı niyāz idüp rū-māl” (Ş/4786), “Şāha i’zāz u iĥtirām itdi” (Ş/4787).

Şîrûye, anlatı düzeyinde ikinci kesitte engelleyici eyleyendir. Mesnevîlerin çoğunda -Fahrî ve Kutb’unki hariç- babasının katili olduğu açıkça zikredilir. Diğerlerinde ise babasının öldürülmesini sağlayan, buna göz yuman kimse olduğu anlaşılır. Şîrûye, temelde hırslı bir rakibin izleksel rolünü üstlenir. Hırsı onu babasını öldürecek/öldürtecek kadar ileri götürmüştür. Elde etmek istediği, babasının eşi Şîrîn ve tahtın başına geçmektir.³¹ Kimi mesnevîlerde, Şîrûye’nin iç sesi bu

31 Şîrûye’nin tahtın başına geçmek istemesi ya kendi düşüncesi ya da etrafındakilerin onu galeyana getirmesiyle ortaya çıkmıştır. Tüm mesnevîlerde bu meseleye yer verilir: Ah/4776-4785, Az/1534-1539, C/1885-1893, Fa/4336-4490, Fi/2613-2630, K/4410-4414, R/349, Ş/4641-4652. Şîrîn’e aşkı Celilî’ninki hariç diğer mesnevîlerde görülür: Ah/4345-4346, Az/1516-1531, Fa/4292-4293, Fi/2610-2612, K/4370-4371, R/340, Ş/4613-4640.

isteğini açık şekilde ortaya koyar: "N'olaydı olsadı Şîrîn baña cüft" (Ah/4346), "Hem vâşıl-ı vaşl-ı yâr olursın / Hem 'âleme tâcdâr olursın" (Az/1538), "Ki Şîrîn baña çift olsaydı iy kâş" (Fa/4293), "Minîng bolsa ni bolğay irdi irkin" (K/4371), "Benem olup cihân u cānāne / 'Ayš idem 'âlem içre merdāne" (Ş/4640).

Babasını öldürmesi/öldürtmesi Şîrûye'nin olumsuz karakterde bir kimse olduğunu gösterir. Her mesnevîde onun doğrudan kötü olduğunu ortaya koyan çeşitli niteliklere de rastlanır. Örneğin, merhametsizdir, "Bî-raħm idi saħt idi derûmî" (Az/1508), "raħmsız köngli bağrı taş" (K/4369), "tıfl-ı ğaddâr" (R/331); zalimdir, "Zulm itmegi eylemişdi 'âdet" (Az/1510); fitneci ve fesatçıdır, "Çok fitne vü çok fesād iderdi" (Az/1509); hilekârdır, "Dil-i Şîrüyede çoğidi telbîs" (Ah/4388), "dîv-i mekkâr" (Fa/4292), "Bulara ol öğredürdi siħrle riv" (R/337), "Dilden olmuşdi hîleye 'âzim" (Ş/4634); ahmaktır, "kem-'aql" (C/1883), "aқıldan fehmden bî-gāne" (Fi/2606), "sebük-ser" (R/335); sözleri kırııcıdır, "söz açı sözlüg" (K/4368).

3.2.2. Uzam ve Zaman

Mesnevîlerde, mektup düzeni, elçinin Hüsrev'e ulaşıp onunla görüşmesi, Hüsrev'in ölümü, beddua çerçevesinde uzam ve/veya zamana ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Mektup düzeni meselesine bakıldığında Rûmî'nin mesnevîsinde, mektup yazılıp mühür vurulduktan sonra mektubun alt kısmında "Mekke" ifadesine yer verildiği görülmektedir: "Urıldı nāmeye çün mühür ü sikke / Maķāmin yazdılar zîrinde Mekke" (R/857). Diğer mesnevîlerde, mektubun nerede yazıldığı konusunda bir ifade bulunmaz.

Elçinin Hüsrev'e ulaştığı zamanın ve Hüsrev'le görüştüğü uzamın bilgisi, Âzerî'nin mesnevîsinde yer almaktadır. Bunlar "şubh" ve "harem"dir. Elçi, Hüsrev sabah vakti Şîrîn'le beraber haremde vakit geçirirken gelmiş ve onunla görüşmek için hareme girmiştir: "Bir şubh gelür ol iki dildâr" (Az/1454), "Girdi haremde o peyk-i merğüb" (Az/1463).

Hüsrev'in öldürülme meselesinde de uzam ve zamana ilişkin unsurlara rastlanır. Çoğu mesnevîde Hüsrev'in uykusunda öldürüldüğünden söz edilir: Ah/4452-4457, Az/1540-1544, C/1896, Fa/4502-4507, K/4483, R/406-409, Ş/4816-4825. Zaman dilimi ya seher vaktidir (Az/1541) ya gecedir (Ah/4441, C/1895, Fa/4522, Fi/2637, K/4465, R/404, Ş/4818). Ahmed Rıdvân'ın mesnevîsinde, Hüsrev'in ölümü Hz. Muhammed'e ilahi yolla bildirilir ve bu, mucizevi bir durum olarak ele alınır. Hz. Muhammed, huzurundaki müşriklere Hüsrev'in

ölüm haberini vermiş, daha sonra ölüm zamanının Hz. Muhammed'in dediği vakitte gerçekleştiği öğrenilmiştir: “Didi mevîtinî Pervîzüñ muvâfîk / Resûluñ didügi vaqte muṭabîk” (Ah/4763). Hiçbir mesnevîde Hüsrev'in ölümüne dair yıl, ay ve gün olarak belli bir ifadeye rastlanmaz. Kimi mesnevîlerde ise Hüsrev'in öldürüldüğü uzamdan da bahsedilir, söz konusu uzam halvethanedir (ḥalvetgeh/ḥalvet-serā). Hüsrev kendi halvethanesinde öldürülmüştür: “Ḥalvetgeh-i şāha geldi ferzend” (Az/1534), “Der-i ḥalvet-serā ḳalmıř güşāde” (Fi/2637), “Girdi ḥalvet-serā-yı şāha hemān” (Ş/4822).

Mesnevîlerin kiminde Hz. Muhammed'in bedduasından sadece Hüsrev'in kendisinin deęil sahip olduklarının da zarar gördüğünden söz edilir. Bunların bir kısmı, uzamlardır. Saray (sarāy/sarāy), eyvan (eyvān), tak (ṭāḳ/tāk/ṭaḳ), köprü (köprü/köpri/yol), ahır (āḥır/āḥır/āḥūr), şehir (şehir) ve köy (rûstā) bunun örneğini verir: “Sarāy açuḳ ṭururdu pās-bānsuz” (Ah/4774), “Yire düřdi ḳamu eyvān u ṭāḳı” (Ah/4795), “Yıḳıldı ṭāḳlar ṭāḳ oldu ṭāḳa” (Fi/2641), “Sarāyındın yıḳıldı bir ṭāḳı” (K/4648), “Düřürdi ḥāke ṭaḳ-ı Keyḳubādı” (R/384), “Varidî köbrisi āhenle beste” (Ah/4796), “Demürden Diclede var idi bir yol” (Fi/2642), “Timürdün diclede bar irdi köprü” (K/4649), “Ne Gül-gün ḳaldı āḥırda ne Şeb-diz” (Ah/4797), “Ne Gülgün ḳaldı āḥırda ne Şebdiz” (Fi/2644), “Ni gülgün ḳoydu āḥırda ni şebdiz” (K/4650), “Ne Gülgün ḳaldı āḥırda³² ne Şebdiz” (R/387), “Ki şehri ü rûstā olmuřdı vîrān” (Ah/4772).

3.3. Mantıksal-Anlamsal Düzey

Mesnevîlerde, Hz. Muhammed'in mektupta yazdıkları ve Hüsrev'in yazılanlara karşı düşüncesi ile davranışları, anlatının derin düzeyini çözümlemeye yarayan önemli verilerdir. Eyleyen olarak Hz. Muhammed'i, yazılan mektupta; Hüsrev'i, mektubu okuduğunda sergilediği tutumda yakından tanırız. Bunun için anlatının merkezinde mektubun olduğunu söylemek mümkündür. Mektup hem diplomatik hem de dinî nitelik taşır. İslam devleti ve ordusunun başında bulunan dinî liderden (Hz. Muhammed) komşu devletin hükümdarına (Sâsânî hükümdarı Hüsrev) yazılmış olması; hükümdarı ve onun yönetimi altındakileri ilgilendirecek, etkileyecek mesajlar içermesi; düzen (mühür vs.) açısından res-

32 Metinde “āḥırde” olarak okunmuştur. Bkz. Enfel Doęan ve Feryal Korkmaz, “Rûmî'nin Şîrîn ü Şîrûye'si: İnceleme-Metin-Sözlük,” *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 31 (2004): 91. Bağlamdan hareketle “ahır” anlamı uygundur, bu sebeple ünlüler kalın okunmalıdır.

miyet taşıması bunu kanıtlar. Dolayısıyla mektup meselesinin iki temel karşıtlık üzerine kurulu olduğunu söylemek mümkündür.

Bunlardan ilki, Hak din-Batıl din karşıtlığıdır. Her mesnevînin mektup içeriği, bu temel karşıtlığa dayanır. Hak dini temsil eden, Hz. Muhammed; Batıl dini temsil eden, Hüsrev'dir. Hak dinden kasıt, İslamiyet; Batıl dinden kasıt, Mecusiliktir. İslamiyet, en başta Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman etmeyi gerektirir. Her mesnevîde, mektupta, Hz. Muhammed'in kendi peygamberliğini vurguladığı görülür: "Ger eylerseñ benümle rāst pey-vend" (Ah/4724), "Her kim baña itdi inkıyādı" (Az/1468), "Resūlü'llāha gel eyle itā'at" (C/1851), "Beni hep ādeme peyğāmbere itdi" (Fa/4630), "Resūle hāk di Hākka eyle tā'at" (Fi/2551), "Yalavāç ıdtı mini tut sözüm hāk" (K/4625), "Şefi' u'l-müzribine iktidā kıl" (R/897), "Baña tābi' olursañ ey Hüsrev" (Ş/4760). Peygamber olduğunu söylemesinin ve kendisine itaat edilmesini istemesinin altında peygambere imanın yanı sıra İslam dininin temel esası, Allah'a iman yatar. Hüsrev'i İslam'a davet ederek ona doğru yolu göstermeye gayret eder. Batıl dinde ise kişi bunların tam karşısında yer alır. Yani Hüsrev, Hz. Muhammed'i, dolayısıyla Allah'ı, inkâr eden ve doğru yolda olmayan kişidir. İki farklı yolun sonu da farklıdır. Hak din, kişiye yarar getirir; Batıl din, kişiyi zarara uğratar. Her mesnevîdeki mektupta, Hz. Muhammed'in müjdeleyici ve uyarıcı ifadelerinde, bu iki dinin farklı iki yol olduğu, Hak din kişiye yarar getirirken Batıl dinin kişiyi zarara uğrattığı anlaşılır: Ah/4724-4725, Az/1468-1469, C/1849-1856, Fa/4631-4632, Fi/2555-2558, K/4626-4629, R/896-898, Ş/4760-4778. Nihayetinde, Hak din-Batıl din temel karşıtlığını belirleyen alt karşıtlıklar şu şekilde sıralanabilir: "İslamiyet-Mecusilik", "Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman-Allah'ı ve Hz. Muhammed'i inkâr", "hidayet-dalale", "yarar-zarar". Hz. Muhammed'in ve Hüsrev'in buldukları konuma bakıldığında her ikisinin de birbirine zıt eksende, karşıtlık ilişkisi içinde oldukları görülür. Hz. Muhammed Hak dinin (A₁), Hüsrev ise Batıl dinin (A₂) tarafındadır. Hz. Muhammed Hüsrev'i İslam'a davet ettiğinde Hüsrev bunu kabul etmeyerek seçimini yapmış olur. Yani Hüsrev mesnevînin başında nerede konumlanıyorsa sonunda da orada yer almaktadır. Hak din-Batıl din temel karşıtlığı doğrultusunda göstergelimsel dörtgen şu şekilde oluşturulabilir:

Şekil 3: 1. Göstergebilimsel Dörtgen

Diğer temel karşıtlık, peygamberlik-saltanatır. Peygamberliği temsil eden, Hz. Muhammed; saltanatı temsil eden, Hüsrev'dir. Konum, Hz. Muhammed'e Allah tarafından verilmiş, Hüsrev'e atalarından miras kalmıştır. Şîrûye'nin tahtın başına geçmek için babası Hüsrev'i öldürmesi/öldürtmesi, hanedanlık sisteminin olduğunu açıkça ortaya koyar. Peygamberlik dinî, saltanat siyasidir. Peygamber rehberlik eder, hükümdar ise hükmeder. Burada, bir peygamber olan Hz. Muhammed'de uhrevi gaye gözlemlenirken bir hükümdar olan Hüsrev'in dünyevi gaye içinde olduğu görülür. Bu, Hz. Muhammed'i tevazu sahibi, Hüsrev'i ise kibirli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkarır. Tüm bunlar neticesinde, peygamberlik-saltanat temel karşıtlığını belirleyen alt karşıtlıklar şu şekilde sıralanabilir: "ilahi seçim-hanedan mirası", "dinî-siyasi", "rehberlik etme-hükmetme", "uhrevi-dünyevi", "tevazu-kibir". Hz. Muhammed ve Hüsrev buldukları konum itibarıyla birbirine zıt eksenle, karşıtlık ilişkisi içindedirler. Hz. Muhammed peygamberliğin (A_1), Hüsrev ise saltanatın (A_2) tarafındadır ve her iki konum da şahısların eksen değişimine izin vermemektedir. Peygamberlik-saltanat temel karşıtlığı doğrultusunda göstergebilimsel dörtgen şu şekilde oluşturulabilir:

Şekil 4: 2. Göstergebilimsel Dörtgen

Sonuç

Bu çalışmada, belirli bir konunun ele alınıp yeniden üretildiği Hüsrev ü Şîrîn mesnevîleri üzerinde durulmuştur. Belirli bir konunun ele alınması, mesnevîlerin ortak alt konular, dolayısıyla ortak unsurlar taşıyabilmesi de demektir. Türk edebiyatında, Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinde İslâm'a davet mektubu meselesinin ortak alt konulardan biri olduğu ve bu meselenin mesnevîlerin sekizinde yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu mektup, Hz. Muhammed'in Sâsânî hükümdarı Hüsrev'e onu İslâm'a davet etme amacıyla yazdığı mektuptur. Bu mektubu önemli kılan, sadece bir tebliğ değil aynı zamanda Hüsrev'in hayatını değiştiren, sonunu hazırlayan bir mesele olmasıdır.

İslâm'a davet mektubunda dikkat çeken husus, her müellifin birinci tekil şahısla kurulan doğrudan söylemi tercih etmesi olmuştur. Yani mektupta Hüsrev'e yazılanlar doğrudan Hz. Muhammed'in ağzından verilmiştir. Bu kısma toplamda en az, on bir beyitle Fahrî; en çok, seksen dört beyitle Şâhî yer vermiştir. Her biri İslâm'a davet etme temasına bağlı kalsa da üsluplarına göre içerik oluşturmuştur.

İslâm'a davet mektubu meselesi iki kesitte incelenmiştir. Birinci kesiti Hz. Muhammed'in Hüsrev'e onu İslâm'a davet eden bir mektup yazması, Hz. Muhammed tarafından görevlendirilen elçinin Hüsrev'e mektubu ulaştırması; ikinci kesiti Hüsrev'in öfkelenip mektubu yırtması ve Hüsrev'in öldürülmesi oluşturur. Birinci kesitin öznesi, Hz. Muhammed; ikinci kesitin öznesi, Hüsrev'dir. Nesnesine kavuşan, Hz. Muhammed olmuştur. Temel izleksel rollere bakıldığında Hz. Muhammed'in bir peygamber; Hüsrev'in kibirli ve öfkeli bir hükümdar; elçinin güvenilir ve başarılı bir aracı; Şîrûye'nin hırslı bir rakip rolünü üstlendiği görülmüştür. Tüm bunlar her mesnevîde aynıdır.

Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinin hepsinin "Hak din-Batıl din" ve "peygamberlik-saltanat" karşıtlığı üzerine kurulduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla mektup meselesinde derin düzeyde ortaklığın bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu ortaklık, konunun kaynağından kopulmadığını da göstermektedir. Yüzeysel düzeyde ise ortaklıkların yanı sıra boşlukların ve farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu da beklenen bir durum olup mesnevîlerin her ne kadar belirli bir konuyu ele alsalar da özgün bir üslupla yeniden üretildikleri gerçeğiyle örtüşmektedir.

Bir edebî tür olarak mesnevî ile ilgili şunları da belirtmek gerekir: Mesnevîler her anlamlı bütününcü incelenmesine elverişli olan Greimas göstergebilimi için önemli bir veri kaynağıdır. Ancak hacimli olmaları, birçok kesit ve eyleyenden oluşmaları bir mesnevîyi kendi içinde bir bütün olarak incelemeyi; hacimli olmalarının

yanında ortak konulardaki boşluklar ve farklılıklar ise bir mesnevîyi farklı mesnevîlerle birlikte incelemeyi zor kılan hususlardır. Bu çalışmada farklı mesnevîler birlikte ele alınmıştır. Greimas'ın çözümleme yöntemiyle karşılaştırmalı bir çalışma yapabilmeyi mümkün kılan, konular arasından sınırları çizilebilecek ortak bir alt konunun seçilmesi olmuştur.

Kısaltmalar

- A : alıcı
 Ah : Ahmed Rıdvân; Tavukçu 2000a.
 Aİ : anlatı izlencesi
 Az : Âzerî; Âzerî İbrahim Çelebi 2019.
 C : Celîlî; Celîlî 2019.
 E : engelleyici
 Fa : Fahrî; Güneş 2010.
 Fi : Firâkî; Bayram 2017.
 G : gönderici
 K : Kutb; Hacıeminoglu 2000.
 N : nesne
 Ö : özne
 ö. : ölüm tarihi
 R : Rûmî; Doğan ve Korkmaz 2004.
 salt. : saltanat yılları
 Ş : Şâhî; Özcan 2007.
 Y : yardımcı

Kaynaklar

- Alparslan, Beyza. "Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Hüsrev ü Şîrinler." Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2019.
 Apak, Adem. "Hz. Peygamber (s.a.s)'in İslam'a Davet Elçilerinden Abdullah b. Huzâfe (r.a.)." *Diyanet Aylık Dergi*, s. 239 (Kasım 2010): 62-64.
 Argun, Selim. "Hz. Peygamber'in (s) Sâsânîler'e Gönderdiği Elçisi Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî: Hayatı ve Diplomatik Faaliyetleri." *Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 7, s. 1 (2020): 112-140.
 Âzerî İbrahim Çelebi. *Husrev ü Şirin*. Hazırlayan Ülkü Çetinkaya Karakoyun. Ankara: TDK, 2019.
 Bayram, Asuman. "Firâkî ve Husrev ü Şîrin'i: İnceleme-Metin-Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük." Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, 2017.
 el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed ibn İsmâîl. *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*. Hazırlayan Mehmed Sofuoğlu. c. 1. İstanbul: Ötüken, 1987.

- _____. *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*. Hazırlayan Mehmed Sofuoğlu. c. 13. İstanbul: Ötüken, 1989.
- Celîlî. *Hüsrev ü Şîrin*. Hazırlayan Şevkiye Kazan Nas. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/64195,celili---husrev-u-sirinpdf.pdf?0>.
- Çelebioğlu, Âmil. *Türk Mesnevî Edebiyatı: Sultan İkinci Murad Devri*. İstanbul: Dergâh, 2018.
- Doğan, Enfel ve Feryal Korkmaz. "Rûmî'nin Şîrin ü Şîrûye'si: İnceleme-Metin-Sözlük." *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 31 (2004): 53-174.
- Ebû Dâvud, Süleyman b. Eş'as es Sicistânî. *Sünen-i Ebû Dâvud Tercemesi*. Hazırlayan Abdullah Parlıyan. c. 1. Konya: Konya Kitapçılık, 2006.
- Erzen, Mehmet Halil. "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Salamân u Absâl Mesnevisi." *Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, s. 67 (2025): 131-147.
- Eziler Kıran, Ayşe ve Zeynel Kıran. *Yazınsal Okuma Süreçleri*. 4. bs. Ankara: Seçkin, 2011.
- Greimas, Algirdas Julien and Joseph Courtés. *Semiotics and Language: An Analytical Dictionary*. Translated by Larry Crist, Daniel Patte, James Lee, Edward McMahon II, Gary Phillips and Michael Rengstorf. Bloomington: Indiana University, 1982.
- Güneş, Özlem. "Fahrî'nin Hüsrev ü Şîrin'i (Metin ve Tahlil), Nizâmî ve Şeyhî'nin Eserleriyle Karşılaştırılması." Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2010.
- Gür, Nagihan. "Bir Hikâye Birden Çok Anlatı: Nigârîn Hikâyesinin Yüzyıllara Yayılmış Serüveni." *Zemin*, s. 7 (2024): 6-31.
- Hacıeminoğlu, Necmettin. *Kutb'un Hüsrev ü Şîrin'i ve Dil Hususiyetleri*. Ankara: TDK, 2000.
- Hadislerle İslâm*. Hazırlayanlar Mehmet Emin Özafşar, İsmail Hakkı Ünal, Yavuz Ünal, Bünyamin Erul, Huriye Martı ve Mahmut Demir. c. 1. 4. bs. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020.
- Hamidullah, Muhammed. *Hz. Peygamber'in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu*. Çeviren Mehmet Yazgan. İstanbul: Beyan, 2016.
- Mezarıcı, Saha. "Aşk Mesnevîlerinde Bulunan Farklı Nazım Şekilleri, Kurgudaki Yeri ve İşlevleri." Doktora Tezi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2023.
- Özcan, Nurgül. "Şâhî'nin Ferhâdnâme'si: İnceleme-Metin." Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, 2007.
- Özpinar, Ömer. *Hz. Peygamber'i ve Hadislerini Anlamak (Fıkhu'l-Hadis İlmi)*. 2. bs. İstanbul: Ensar, 2012.
- Rifat, Mehmet. *XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergibilim Kuramları*. c. 1. *Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler*. Gözden geçirilmiş 8. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 2020.
- Sarıçam, İbrahim. *Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı*. 5. bs. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007.
- Sönmez, Âbidin. *Rasûlullah'ın İslâm'a Dâvet Mektupları*. 3. bs. İstanbul: İnkılâb, 2011.
- Sönmez Öz, Esmâ ve Kamil İşeri. "Tahar Ben Jelloun'un 'Ülkemde' Yapıtına Göstergibilimsel Bir Yaklaşım." *Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 11, s. 1 (2023): 249-270.
- Tavukçu, Orhan Kemal. "Ahmed Rıdvan, Hüsrev ü Şîrin (İnceleme-Metin)." Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, 2000a.
- _____. "Hüsrev ü Şîrin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilme Sebepleri." *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, s. 14 (2000b): 143-148.
- Timurtaş, Faruk. "Türk Edebiyatında Hüsrev ü Şîrin ve Ferhat ü Şîrin Hikayesi." *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 9 (1959): 65-88.
- Uçan, Hilmi. *Yazınsal Eleştiri ve Göstergibilim (Kuram-Uygulama, Çözümleme Örnekçeleri)*. 2. bs. İstanbul: İz, 2016.
- Ünver, İsmail. "Ahmed-i Rıdvân." *Bellekten* 50, s. 196 (1986): 73-126.